

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

AC1: Alfabetización en información y datos 8 h

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h
- 1.6 Almacenamiento y recup. de contenido digital, 4 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.2 Comunicación mediante tecnología digital, 4 h
- 2.3 El correo electrónico, 2 h
- 2.4 Videoconferencias básicas, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 14 h

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h

Módulo 2 Competencia Digital (M2) 40 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 6 h

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h
- 0.7 Conexión dispositivos, 2 h

AC4: Seguridad en la red 2 h

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M2 AC1

Contenidos

1. Tratamiento de la información

1.1. Navegadores, buscadores y protocolos de internet.

1.2. Navegadores web

1.2.1. Principales navegadores web

1.2.1.1. Internet Explorer

1.2.1.2. Microsoft Edge

1.2.1.3. Google Chrome

1.2.1.4. Mozilla Firefox

1.2.1.5. Safari

1.2.1.6. Opera

1.2.2. Utilización

1.2.2.1. Pestañas

1.2.2.2. Historial

1.2.2.3. Favoritos

1.2.3. Configuración básica

1.2.3.1. Página de inicio

1.2.3.2. Buscador preferido

1.2.3.3. Borrado de caché.

1.3. Búsqueda de información.

1.3.1. Tipos de buscadores web

1.3.1.1. Jerárquicos

1.3.1.2. Metabuscadors

1.3.1.3 Directorios

1.3.2. Principales motores de búsqueda

1.3.2.1. Google

1.3.2.2. Yahoo!

1.3.2.3. Bing

1.3.2.4. Ask

1.3.2.5. DuckDuckGo

1.3.3. Fuentes web (Fuentes RSS)

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda.

1.5. Curación de contenidos.

1.5.1. Técnicas de detección de veracidad de la información.

1.5.2. Fuentes de contenidos digitales abiertos.

1.5.3. Fake news

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital.

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube.

1.7.1. Google Drive.

1.7.2. OneDrive de Microsoft.

1.7.3. iCloud

1.7.4. Dropbox.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital

Dispositivo de almacenamiento es un *hardware* para guardar datos y programas en un ordenador o móvil.

La información digital puede almacenarse de forma **temporal** o **permanente**.

Los contenidos digitales se pueden guardar de manera **pública** o **privada**.

Las **principales formas de almacenamiento** son:

- *Dispositivos de almacenamiento interno*
- *Dispositivos de almacenamiento externo*
- *Almacenamiento en la nube (online).*

Es importante hacer una **copia de seguridad** de los contenidos digitales, por si los perdemos, o queremos utilizarlos en un dispositivo diferente.

La **copia de seguridad** debe estar en un **sistema de almacenamiento diferente al original**.

Los contenidos almacenados en varios dispositivos deben estar **sincronizados** para que, si lo modificamos en un dispositivo, se modifique automáticamente en el otro.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital

1.6.1 Dispositivos de almacenamiento interno

Ordenadores y móviles tienen un **dispositivo de almacenamiento interno**

Unos almacenan información de manera temporal, otros de forma permanente, y otros ejecutan tareas.

Hay dos tipos de almacenamiento interno:

➤ Almacenamiento primario

Es la memoria de acceso aleatorio o *Random Aleatory Memory* en inglés (RAM).

Es el *almacenamiento principal* de un dispositivo digital.

Es una *memoria temporal*, es decir, no retiene información cuando el sistema se apaga.

Sirve abrir aplicaciones, navegar en la web, etc.

➤ Almacenamiento secundario

Es el almacenamiento que *guarda información de forma permanente*.

Los archivos que creamos o descargamos se guardan en esta memoria.

Hay dos tipos:

- ✓ Unidades de disco duro o *Hard Disk Drive* en inglés (HDD).

Son los más tradicionales.

- ✓ Discos de estado sólido o *Solid State Disk* en inglés (SSD).

Son los más nuevos. Funcionan más rápido, y duran más que las HDD.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital

1.6.2 Dispositivos de almacenamiento externo

Son formas de almacenamiento que se utilizan para trasladar información de un dispositivo a otro, o para almacenar enormes cantidades de información sin llenar la memoria interna del ordenador.

Algunos dispositivos externos son:

- **HDD y SSD externos**

Pueden almacenar hasta 8 TB.

Se pueden conectar a cualquier dispositivo.

- **Dispositivos de memoria flash**

La **memoria USB** es la más utilizada, porque tiene un tamaño muy pequeño y almacena hasta 2 TB.

- **Dispositivos de almacenamiento óptico.**

Son los **CD, DVD y discos Blu-Ray** (actualmente en desuso).

El CD puede almacenar hasta 700 MB, el DVD hasta 8,5 GB y el Blu-Ray entre 25 y 128 GB.

- **Disquetes.**

Fueron los primeros dispositivos externos, pero ya no se utilizan.

Su capacidad de almacenamiento nunca superó los 200 MB.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital

1.6.3 Almacenamiento en la nube

Son un conjunto de servidores alojados en todo el mundo que permiten almacenar información en línea.

Es un sistema de almacenamiento cómodo y seguro, no se puede perder, y no hace falta transportarlo físicamente, pero depende de la conexión a Internet, y requiere velocidad de navegación para funcionar.

Los principales servicios de almacenamiento en la nube son: **OneDrive**, **iCloud**, **Google Drive** y **Dropbox**.

OneDrive, Google Drive y Dropbox sirven para PC dispositivos Android, y también para iOS.

iCloud sólo se puede instalar en dispositivos iOS.

	OneDrive	iCloud	Google Drive	Dropbox
Almacenamiento gratuito	5 GB	5 GB	15 GB	2 GB
Espacio adicional	No	No	No	Si (hasta 16 GB)
Tamaño de archivo (max)	10 GB	15 GB	5 TB	20 GB (website) Ninguno (app)
Espacio máximo	5 TB	2 TB	30 TB	Ilimitado
Soporte de idioma	Más de 100 idiomas	20 idiomas	60 Idiomas	10 Idiomas

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital

1.6.3 Almacenamiento en la nube

	OneDrive	iCloud	Google Drive	Dropbox
Planes de pago mensual	9.99 € 5 TB	9.99 € 1 TB	9.99 € 1 TB	12.50 € 2 TB
Almacenamiento ilimitado	No	No	No	Si
Soporte de Sistema Operativo	Windows, Mac, Android, iOS	iOS, Mac, y Windows	Windows, Mac, Android, iOS	Windows, Mac, Linux, Android, iOS
Número de Usuarios	700 millones	300 millones	500 millones	800 millones
Características Especiales	Se puede integrar con iTunes y otros productos de Apple.	Cifrado PFS, colabora con otros productos populares de Microsoft como OneNote, Office 365.	Está asociado con Dropbox Paper, y también está integrado con Microsoft Office 365.	La integración del lenguaje natural, la encriptación SSL, puede invitar a otros a colaborar, la integración con otros productos populares de Google.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital

1.6.3 Almacenamiento en la nube

	OneDrive	iCloud	Google Drive	Dropbox
Subida automática de fotografías.	sí	no	Sí	sí
Pestaña de destacados/recientes.	sí (con limitaciones)	sí	Sí	sí
Botón de subida.	sí, separados (fotografías y subida en general)	no	sí, con varias opciones.	sí, con varias opciones.
Seleccionar archivos de subida.	individual/colectiva, Visualizar carpeta Visualizar sólo fotos y vídeos	subida desde las apps.	individual/colectiva, visualización por carpeta.	individual/colectivo, visualización por día.
app para iOS / Android	sí	sólo iOS.	Sí	sí

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital

1.6.3 Almacenamiento en la nube

1.6.3 Almacenamiento en la nube

1.6.3.1 OneDrive

Es el sistema de almacenamiento en la nube de Microsoft.

Una de las plataformas de almacenamiento en la nube más seguras.

Almacenamiento gratuito de 5 GB, que se puede ampliar hasta 5 TB (planes de pago).

Integración perfecta con Office 365: permite sincronizar fácilmente todas las aplicaciones de Microsoft.

Es compatible con casi todos los sistemas operativos.

Tiene una aplicación dedicada para Android, iOS y dispositivos Windows.

Sus funciones de auto-sincronización a veces funcionan mal.

El usuario debe administrar las carpetas manualmente por la aplicación o sitio web.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital

1.6.3 Almacenamiento en la nube

1.6.3 Almacenamiento en la nube

1.6.3.2 iCloud

Es el sistema de almacenamiento en la nube de Apple.

Proporciona 5 GB de almacenamiento gratuito.

Si el usuario necesita más espacio, ofrece planes de 50 GB, 200 GB, 1 TB o 2TB desde 0,99 € al mes.

El usuario accede a iCloud con su ID de Apple.

Permite cambiar idioma, zona horaria y formato regional (fechas, horas, números y divisas).

Sirve para sincronizar fotos, música, contactos, etc. según lo decida el usuario.

Se puede acceder a ella desde un sitio web, o una aplicación.

iCloud funciona a la perfección con Mac y todos los dispositivos iOS: iPhone, iPad, iPod, iWatch

Tiene problemas de compatibilidad con Android y otros sistemas operativos.

La falta de sincronización puede generar pérdida de datos: si los datos no están sincronizados y se han movido, pueden perderse.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital

1.6.3 Almacenamiento en la nube

1.6.3 Almacenamiento en la nube

1.6.3.3 Google Drive

Es el sistema de almacenamiento en la nube de la plataforma Google.

Es uno de los servicios de nube más utilizados en el mundo.

Google Drive es muy parecido a OneDrive.

Disponible Android, iOS, Windows, Mac, etc.

15 GB de almacenamiento gratuito a sus usuarios, que se puede ampliar a 30 TB (planes de pago).

Compatibilidad perfecta con los documentos, las hojas, las fotos y otros productos de Google.

Soporte para múltiples idiomas.

Fácil configuración e integración con la cuenta de Google.

Realiza auto-respaldo y soporte con otros servicios de Google.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital

1.6.3 Almacenamiento en la nube

1.6.3 Almacenamiento en la nube

1.6.2.4 Dropbox

Uno de los primeros servicios de almacenamiento en la nube (2007)

Hoy día sigue siendo uno de los más utilizados.

Disponible para casi todas las plataformas.

2 GB de almacenamiento gratis (hasta 16 GB conectando Dropbox con otras plataformas)

Almacenamiento de pago: hasta 2 TB para usuarios, y almacenamiento ilimitado para empresas.

Compatible con todos los dispositivos principales.

Permite actualizar el almacenamiento.

Crea un directorio propio en el sistema (Windows, Linux y Mac), lo que facilita la subida de archivos.

Fácil y simple de usar.

No permite controlar cómo se muestran los datos.

No se pueden hacer ediciones a través de su sitio web, sólo si lo instalas.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital

1.6.4 Google Drive como herramienta de gestión de contenido digital

Hemos analizado los pros y los contras de los principales sistemas de almacenamiento en la nube.

Google Drive es uno de los **más utilizados** porque **sólo es necesario** tener una **cuenta de Gmail**.

Ofrece la **mayor capacidad de almacenamiento gratuito** (15 GB).

Los **planes de pago también** ofrecen también la **mayor capacidad** (hasta 30 TB).

Permite **subir archivos de mayor tamaño** (hasta 5 TB).

Está disponible en **más de 60 Idiomas**.

Es **compatible con Windows, Mac, Android, iOS**.

Está **asociado con Dropbox**.

Integra todas las aplicaciones del **paquete Microsoft Office 365**.

Google tiene **más de 50 aplicaciones propias** muy útiles para uso personal y profesional: Buscador, Maps, Noticias, Traductor, Gmail, etc. y Drive es una de las más útiles.

La **interfaz de usuario, estructura, y uso** de **Google Drive** es **muy similar** a **OneDrive** de **Microsoft**.

Vamos a ver cómo almacenar, recuperar, sincronizar y hacer copias de seguridad en Google Drive.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Lo primero es abrir un navegador web, escribir la URL del buscador de Internet Google, y acceder a ella. Después, hacer clic en *Iniciar sesión* con nuestra cuenta de usuario de Google.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Google

Iniciar sesión

Ir a Google Sites

Correo electrónico o teléfono

moodleforlan@gmail.com

¿Has olvidado tu correo electrónico?

¿No es tu ordenador? Usa el modo invitados para iniciar sesión de forma privada. [Más información](#)

Crear cuenta Siguinte

Español (España) Ayuda Privacidad Términos

Primero, escribimos la dirección de correo electrónico

Google

Moodle Forlan

moodleforlan@gmail.com

Introduce tu contraseña

.....

Mostrar contraseña

¿Has olvidado tu contraseña? Siguinte

Español (España) Ayuda Privacidad Términos

Después escribimos la contraseña.

NOTA: Por motivos de seguridad, para confirmar que es el usuario de la cuenta de email quien está intentando acceder a ella, Google puede pedir que confirmemos la cuenta de email o el número de teléfono que dimos al crear la cuenta.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Ya hemos accedido a nuestra cuenta de usuario de Google.
 Hacemos clic en el icono Aplicaciones de Google.
 Buscamos la aplicación Drive en el menú.
 Hacemos clic en Drive, y accedemos a ella.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Vista de cuadrícula

Mi unidad es el espacio de almacenamiento en la nube que tengo disponible por tener una cuenta de usuario en Google (15 GB gratis, ampliables a 30 TB).

Nombre ↑	Propietario	Última modificación	Tamaño de archivo
exe	yo	3 mar 2022 yo	—
M1	yo	12 feb 2022 yo	—
M2	yo	12 feb 2022 yo	—
M3	yo	12 feb 2022 yo	—
PAI	yo	12 feb 2022 yo	—
M1 Competencia Digital N2	yo	12 feb 2022 Jose Julian Prieto	282 kB

Ésta es la página principal de Drive.
 Por defecto, se abre en vista de cuadrícula.
 Haciendo clic en ese icono podemos pasar a vista de lista.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

The screenshot shows the Google Drive web interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below that, the 'Mi unidad' section is visible. A red box highlights the 'Vista de lista' button in the top right corner of the file grid. The main area displays a grid of files and folders. The files include 'index.html', two 'Sesion online' files, and 'ya_estamos.html'. Below the files, there are folders named 'exe', 'PAI', 'M1', 'M2', and 'M3'. At the bottom, there's a preview of a document titled 'Módulo 1 (Competencia Digital N2)'. A text box is overlaid on the screenshot, providing information about 'Mi unidad'.

Vista de lista

Mi unidad es el espacio de almacenamiento en la nube que tengo disponible por tener una cuenta de usuario en Google (15 GB gratis, ampliables a 30 TB).

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

The screenshot shows the Google Drive web interface. On the left, there is a navigation sidebar with options like 'Nuevo', 'Mi unidad', 'Ordenadores', 'Compartido conmigo', 'Reciente', 'Destacados', 'Papelera', and 'Almacenamiento'. The main area displays 'Mi unidad' with a search bar and a list of files and folders. A red box highlights an information icon (a lowercase 'i') next to the text 'Ver/Ocultar Detalles y Actividad'. A sidebar on the right is open, showing 'Mi unidad' with tabs for 'Detalles' and 'Actividad'. Below the tabs is a 3D globe icon and the text 'Aquí puedes ver los detalles de los archivos y las carpetas'. A blue text box at the bottom explains the function of the 'i' icon.

Ver/Ocultar Detalles y Actividad ⓘ

El icono con la letra “ i ” permite ver y ocultar los **Detalles** y la **Actividad** de Mi Unidad (o de la carpeta en la que esté trabajando).

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

The screenshot shows the Google Drive web interface. On the left, there is a navigation sidebar with options like 'Nuevo', 'Mi unidad', 'Ordenadores', 'Compartido conmigo', 'Reciente', 'Destacados', 'Papelera', and 'Almacenamiento'. The main area displays 'Mi unidad' with a search bar and a list of suggested items, including 'index.html' and two video thumbnails for 'Sesion online CD M1 AC2 C2...'. Below this, there are folders named 'exe', 'M1', 'M2', 'M3', and 'PAI'. On the right, a sidebar is open for 'Mi unidad', showing 'Actividad' (Activity) details. A red box highlights the text 'Ver/Ocultar Detalles y Actividad' with an information icon. The activity log shows that on March 3rd, the user shared 90 elements and uploaded 90 elements, with a list of files like 'exe_html5.js', 'exequestscore.png', and 'sesin_m1_ac2_c2112_pdf.html'.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El icono que tiene el signo de interrogación “ ? ” es **Asistencia**, y da acceso a: **Ayuda**, **Formación**, **Actualizaciones**, **Términos y política**, y **Enviar comentarios a Google**

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño de archivo
exe	yo	3 mar 2022 yo	—
M1	yo	12 feb 2022 yo	—
M2	yo	12 feb 2022 yo	—
M3	yo	12 feb 2022 yo	—
PAI	yo	12 feb 2022 yo	—
M1 Competencia Digital N2	yo	12 feb 2022 Jose Julian Prieto	282 kB

El icono que tiene forma de rueda dentada es **Configuración**, y da acceso a: **Configuración, Instala Drive para ordenadores, Combinaciones de teclas.**

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

A la derecha del icono **Configuración**, está el icono de **Aplicaciones de Google**. Si hacemos clic en otra aplicación, se abrirá en otra pestaña del navegador. La pestaña del navegador en la que tenemos abierto Drive, no se modifica.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

The screenshot shows the Google Drive web interface. On the left, the 'Mi unidad' folder is selected in the sidebar. A dropdown menu is open, showing options: 'Nueva carpeta', 'Subir archivo', 'Subir carpeta', 'Documentos de Google', 'Hojas de cálculo de Google', 'Presentaciones de Google', 'Formularios de Google', and 'Más'. The main area displays a grid of files and folders, including video thumbnails for 'FORLAN' sessions and a file named 'ya_estamos.html'. At the bottom, there are folders labeled 'exe', 'M1', 'M2', 'M3', and 'PAI'. A storage usage bar at the bottom left indicates '831,7 MB de 15 GB usado' with a 'Comprar espacio' button.

Mi unidad es el espacio de almacenamiento en la nube que tengo disponible por tener una cuenta de usuario en Google (15 GB gratis, ampliables a 30 TB).

Si hago clic en *Mi unidad* se abre un menú que me permite:

Crear una nueva carpeta en *Mi unidad*.

Subir a la nube (a *Mi unidad* en Google Drive) un **archivo** que tengo almacenado en mi ordenador o móvil.

Subir a la nube (a *Mi unidad* en Google Drive) una **carpeta** que tengo almacenado en mi ordenador o móvil.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

The screenshot shows the Google Drive web interface. The 'Mi unidad' dropdown menu is open, displaying options: 'Nueva carpeta', 'Subir archivo', 'Subir carpeta', 'Documentos de Google', 'Hojas de cálculo de Google', 'Presentaciones de Google', 'Formularios de Google', and 'Más'. A sub-menu is open under 'Documentos de Google', showing 'Documento en blanco' and 'Desde una plantilla'. The main Drive view shows folders like 'exe', 'M1', 'M2', 'M3', and 'PAI', and a file named 'ya_estamos.html'.

El menú *Mi unidad* también me permite abrir un documento de las aplicaciones de Google.
 El documento se abre en otra pestaña del navegador, diferente a la está abierta la aplicación Drive.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El menú *Mi unidad* permite abrir un documento de las aplicaciones de Google.

El documento se abre en otra pestaña del navegador, diferente a la está abierta la aplicación Drive.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Si hago clic en **Más**, puedo ver todas las aplicaciones de Google a las que puedo acceder desde el menú *Mi unidad*.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Vemos que hay dos iconos para acceder a *Mi unidad*: uno en la barra superior y otro en la columna de la izquierda.
No importa si hago clic en uno o en otro, porque accedo al mismo menú *Mi unidad*

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

The screenshot shows the Google Drive web interface. On the left, there is a navigation sidebar with options like 'Nuevo', 'Mi unidad', 'Ordenadores', 'Compartido conmigo', 'Reciente', 'Destacados', 'Papelera', and 'Almacenamiento'. The main area displays 'Mi unidad' with a search bar and icons for sharing, deleting, and listing. Below this, there are sections for 'Sugerida' (with files like 'index.html', 'Sesion_online_CD_M1_AC2_C...', and 'ya_estamos.html'), 'Carpetas' (with folders 'exe', 'M1', 'M2', 'M3', and 'PAI'), and 'Archivos' (with a document titled 'Módulo 1 Competencia Digital (N2)'). A blue text box is overlaid on the 'Carpetas' section.

Para moverme por las diferentes carpetas, hago clic en la carpeta a la que quiero entrar.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

The screenshot shows the Google Drive web interface. The browser address bar displays the URL: `drive.google.com/drive/folders/1tuC563MNFJEDKZZQI0m0BI2idvkgbYne`. The page title is "Mi unidad - Google Drive". The search bar contains "Buscar en Drive". The left sidebar shows navigation options: "Nuevo", "Mi unidad", "Ordenadores", "Compartido conmigo", "Reciente", "Destacados", "Papelera", and "Almacenamiento" (831,7 MB de 15 GB usado). The main area shows a folder named "ACO" selected, with a context menu open over it. The menu items are: "Abrir con", "Nueva carpeta", "Compartir", "Obtener enlace", "Añadir acceso directo a Drive", "Mover a", "Añadir a Destacados", "Cambiar nombre", "Cambiar color", "Buscar en ACO", "Descargar", and "Quitar". The background shows two presentation files with orange "P" icons and a document titled "Test sesion 01.docx".

Quando estoy en la carpeta en la que quiero trabajar, hago clic sobre su icono en la barra superior y se abre un menú con todas las acciones.

Compartir y **Obtener enlace** son acciones que me permiten compartir el archivos o carpeta que esté seleccionado con otros usuarios, o con otras cuentas o dispositivos que yo tenga.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Hay dos opciones que funcionan igual:

1. Escribo el email de las personas con las que quiero compartir el archivo o la carpeta seleccionado, y hago clic en **Hecho**.
2. Hago clic en **Copiar enlace** y lo pego en un email, o WhatsApp, chat, etc. para enviarlo.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Quando he seleccionado la carpeta a la que quiero subir un contenido digital (archivo, documento, imagen, video, etc.) que tengo almacenado en mi ordenador o móvil, hago clic en **Nuevo**, para ver el menú.

NOTA: es el mismo menú que hemos visto en *Mi Unidad*, pero se llama **Nuevo** cuando estoy trabajando en una carpeta que no sea la carpeta Mi Unidad (que es la base).

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

En este menú hago clic en **Subir archivo**, y se abrirá una ventana para seleccionarlo.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Esta ventana da acceso al **Explorador de archivos** del ordenador o móvil.

Selecciono el archivo, documento, imagen, video, etc. que quiero subir.

Hago clic en **Abrir**, y Google Drive lo subirá a la nube.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

The screenshot shows the Google Drive Trash interface. At the top, there are browser tabs for 'Papelera - Google Drive', 'Google', and 'AC0 - Google Drive'. The address bar shows 'drive.google.com/drive/trash'. The main content area is titled 'Papelera de Mi unidad' and contains a message: 'Los elementos de la papelera se eliminan definitivamente después de 30 días' and a 'Vaciar papelera' button. Below this, there is a message: 'No hay nada en la papelera. Mueve los elementos que no necesites a la papelera. Se eliminarán definitivamente pasados 30 días.' and a 'Más información' link. On the left sidebar, the 'Papelera' icon is highlighted. A blue trash can icon is also visible in the center of the page.

El icono **Papelera** da acceso a los archivos y carpetas que he eliminado de Drive.

Puedo eliminarlos definitivamente antes de 30 días haciendo clic en **Vaciar papelera**

Permanecen 30 días en la **Papelera** por si quiero recuperarlos.

Pasados 30 días, se eliminan definitivamente de mi Drive.

No hay nada en la papelera
Mueve los elementos que no necesites a la papelera. Se eliminarán definitivamente pasados 30 días.
Más información

Lo que elimino en mi ordenador o móvil no se elimina automáticamente en Drive.
Lo que elimino en Drive no se elimina automáticamente en mi ordenador o móvil.
Por eso es bueno tener almacenados los contenidos digitales en diferentes sitios como **copia de seguridad**: los contenidos almacenados en uno coinciden con los contenidos guardados en el otro cuando el usuario los **sincroniza**.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

